

Raport statystyczny z przeprowadzonego badania

pn. Decyzje mieszkaniowe – behawioralne aspekty wyborów i oczekiwania cenowe

dr Joanna Waszczuk

Szkoła Główna Handlowa

Warszawa, 28.10.2023

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Organizacja prac badawczych	4
3. Opis próby	4
4. Wyniki badania	6
5. Zakończenie.....	13
6. Literatura:.....	15

1. Wprowadzenie

Dotychczasowe badania teoretyczne i empiryczne strony popytowej rynku nieruchomości mieszkaniowych prowadzone były przede wszystkim z perspektywy makroekonomicznej (zob. Case i Shiller 1988 i in.), zaś w skali mikroekonomicznej dotyczyły przede wszystkim preferencji mieszkaniowych (zob. Kauko 2006, Trojanek 2009, i in.). Niewiele jest natomiast mikroekonomicznych badań empirycznych dotyczących decyzji mieszkaniowych i oczekiwań cenowych nabywców, ze szczególnym naciskiem na ich behawioralne aspekty.

Celem podjętych pracy było przeprowadzenie pilotażowego badania dotyczącego deklarowanych determinant procesów podejmowania decyzji mieszkaniowych i oczekiwań cenowych gospodarstw domowych. Działanie naukowe koncentrowało się na trzech aspektach w zakresie strony popytowej rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Po pierwsze, zidentyfikowane zostały czynniki wpływające na podejmowane decyzje mieszkaniowe. Punkt nacisku został położony na wybory w zakresie formy własności nieruchomości (przede wszystkim najem oraz własność) oraz oczekiwań w zakresie potencjalnej zmiany zarówno formy własności, jak i typu lub cech nieruchomości, ze względu na zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Po drugie, zbadano oczekiwania cenowe, co dało podstawy do sformułowania pewnych wniosków w zakresie procesów cenotwórczych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Po trzecie, zidentyfikowano źródła, z jakich gospodarstwa domowe czerpią informacje o cenach na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zbadano również empirycznie efekt zakotwiczenia (z ang. anchoring) polegający na oparciu się (zakotwiczeniu) na jakiejś informacji oraz dostosowywania się (z ang. adjustment) do niej. Sprawdzona została więc skłonność gospodarstw domowych do rewizji oczekiwań po otrzymaniu nowych informacji, które mogą różnić się od ich wcześniejszej wiedzy o rynku.¹

Prace badawcze zostały wykonane przy wsparciu grantem Miniatura 6 Narodowego Centrum Nauki o numerze 2022/06/X/HS4/00667.

¹ Opracowane wyniki zostaną opublikowane jako artykuł naukowy pn. Behavioural aspects of price expectations and the anchoring effect on the housing market – Polish case study w czasopiśmie naukowym Housing, Theory, Society.

2. Organizacja prac badawczych

Aby uzyskać wnioski odnośnie zagadnień z zakresu podejmowanych decyzji mieszkaniowych zdecydowano się na przeprowadzenie badania empirycznego i zebranie potrzebnych danych. W ramach działania naukowego stworzono kwestionariusz ankiety przez osobę prowadzącą badanie, wybrano firmę zewnętrzną, której zlecono zebranie danych, a następnie przeanalizowano dane. Kwestionariusz badania pilotażowego składał się z 37 pytań dla próby kontrolnej oraz 39 pytań dla próby badawczej podzielonych na trzy sekcje tematyczne. Badaną zbiorowość określono na 1000 gospodarstw domowych zamieszkałych w dużym mieście Polski (powyżej 450 tys. ludności – Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław), zgodnie ze strukturą zasobu mieszkaniowego w tych miejscowościach. 750 osób stanowiło grupę badawczą, która posłużyła do zweryfikowania hipotezy odnośnie efektu zakotwiczenia cen na rynku nieruchomości. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 19 – 26 grudnia 2022 roku metodą CAWI (on-line).

3. Opis próby

Zebrano dane odnośnie 1000 respondentów, a wyniki odnośnie struktury próby przedstawione zostały w tabeli 1. Średni wiek respondenta to 40 lat. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi zewnętrznej badane były firmy podmioty w wieku 18 – 65 lat. Gospodarstwa domowe przebadanych jednostek składały się z od 1 osoby do 7, przy czym średnio było to ok. 2,85 jednostki, czyli para z dzieckiem. Jeśli chodzi o płeć, to zgodnie z wyznacznikami struktura próby miała być zbalansowana. Przebadano więc 51% kobiet i 49% mężczyzn. Najwięcej, bo aż 51% próby stanowiły osoby w związkach formalnych (status mąż / żona). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili single (24%). Najmniej zaś było wdowców (4%) oraz osób o innym statusie matrymonialnym. Forma zatrudnienia to dla większości respondentów umowa o pracę na czas nieokreślony (60%) oraz umowa o pracę na czas określony (14%). Stosunkowo małą część grupy stanowiły zaś osoby będące właścicielami firmy. Jeśli chodzi o dochód brutto na osobę to większa część próby charakteryzuje się dochodami na poziomie 3001-5000 zł (26%) oraz 5001-7500 (23%). Aż 45% osób przebadanych swoją sytuację materialną ocenia jako przeciętną, niewiele mniej, bo aż 32% twierdzi, że ich sytuacja jest dobra. Ponadto zgodnie z wynikami badania 72% uczestników badania posiada mieszkanie, podczas gdy 28% osób sprawozdało, że nie jest właścicielem apartamentu.

Tabela 1. Statystyki opisowe próby

Zmienna	Definicja	w:	Statystyki opisowe					
			Min	1Q	Mediana	Średnia	3Q	Max
Wiek	Wiek osoby	Latach	18	31	37	40	50	65
Wielkość gospodarstwa	Liczba członków rodziny	Liczba	1	2	3	2.85	4	7
	Kategorie	w:	Udział					
Płeć	Mężczyzna	%	0.49					
	Kobieta		0.51					
Status matrymonialny	Mąż / Żona		0.51					
	Kohabitant		0.13					
	Singiel	%	0.24					
	Wdowiec		0.04					
	Rozwiedziony		0.07					
	Inny		0.01					
Zatrudnienie	Umowa o pracę na czas nieokreślony		0.60					
	Umowa o pracę na czas określony		0.14					
	Samozatrudnienie	%	0.08					
	Właściciel firmy		0.02					
	Emeryt		0.04					
	Bezrobotny		0.06					
	Nieaktywny zawodowo		0.06					
				0.06				
Dochód na osobę brutto	<2000		0.07					
	2001-3000		0.17					
	3001-5000		0.26					
	5001-7500		0.23					
	7501-10000	%	0.09					
	10001-15000		0.07					
	15001-20000		0.03					
	>=20001		0.02					
	Brak odpowiedzi		0.04					
Ocena sytuacji materialnej	Zła		0.14					
	Przeciętna	%	0.45					
	Dobra		0.32					
	Bardzo dobra		0.08					
Czy posiadasz apartament?	Nie	%	0.28					
	Tak		0.72					

Źródło: Własne opracowanie

Respondenci pochodzili z różnych miast, a liczebność odzwierciedlała strukturę zasobu mieszkaniowego, zgodnie z założeniami projektu badania. Najwięcej jednostek było z

Warszawy (ok. 37%), następnie z Krakowa (ok. 16%), Wrocławia (13,4%), Łodzi (13,3%), Poznania (ok. 11%), zaś najmniej z Gdańska (9,6%).

Wykres 1. Udział respondentów w próbie z poszczególnych miast

Źródło: Opracowanie własne

4. Wyniki badania

Jednym z celów prowadzonego badania pilotażowego była odpowiedź na pytanie odnośnie tego w jaki sposób gospodarstwa domowe chciałyby potrzeby mieszkaniowe zaspokajać. Za posiadaniem mieszkania opowiedziało się 55% jednostek. Jeśli by wejść w głąb tej odpowiedzi okazuje się, że za własnością zdecydowanie opowiedziało się 24,4% respondentów. Z pewną dozą niepewności na własność wskazało zaś 31,6% badanych. Tylko 8,9% jednostek wybrałoby zdecydowanie najem. Ciekawym spostrzeżeniem jest zauważenie grupy 13,6% respondentów, którzy nie mają jasnej preferencji i wskazali opcję „nie wiem”.

Wykres 2. Preferencje mieszkaniowe gospodarstw domowych

Źródło: Opracowanie własne

Respondentom zadano również pytanie, w jaki sposób obecnie zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe. Okazało się, że w całej próbie ok. 65% jednostek mieszka w posiadanim przez siebie lokalu, zaś ok. 18% jednostek wynajmuje całe mieszkanie, podczas gdy ok. 3% wynajmuje pokój. Zazwyczaj są to studenci, bądź jednostki w początkowej fazie swojej kariery, które nie wiążą swojego przyszłego życia z danym miastem. Wciąż dużą część próby stanowią osoby mieszkające razem ze swoimi rodzicami, to aż 10%.

Wykres 3. W jaki sposób zaspokajasz swoje potrzeby mieszkaniowe

Źródło: Opracowanie własne

Istniało podejrzenie, że odpowiedź na pytanie o sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych może wykazać pewne zróżnicowanie przestrzenne, stąd wyniki przedstawiono w podziale na miasta, w których mieszkają respondenci. Okazało się, że ok. 60%-70% jednostek mieszka w posiadanym przez siebie lokalu. Od 15% do 27% jednostek wynajmuje całe mieszkanie, podczas gdy ok. 1% - 4,5% wynajmuje pokój. Wciąż dużą część próby stanowią osoby mieszkające razem ze swoimi rodzicami, to aż 7%-13,5%.

Wykres 4. W jaki sposób zaspokajasz swoje potrzeby mieszkaniowe w danym mieście.

Źródło: Opracowanie własne

Okazuje się, że duża część badanych w próbie nie planuje w najbliższych latach kupować mieszkania (ok. 44%). Pozostała część posiada natomiast takie plany w niedalekiej przyszłości. W ciągu najbliższych do 2 lat 13,0% respondentów ma zamiar nabyć apartament. Te plany przekłada na trochę późniejszy okres 2-4 lat - 16,1%, zaś za 5-10 lat - ok. 19,4%.

Tabela 2. Kiedy planujesz kupno mieszkania

L.p.	Kiedy planujesz kupno mieszkania	%
1	2-4 lat	16,1%
2	5-10 lat	19,4%
3	do 2 lat	13,0%
4	nie planuję	44,0%
5	powyżej 10 lat	7,5%

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie o to co jest najważniejsze przy wyborze mieszkania 32,8% badanych wskazało, że cena. Respondenci zauważają więc znaczący wpływ ograniczenia budżetowego przy zakupie

nieruchomości. To co jest również dość ważne to koszty utrzymania, lokalizacja i standard mieszkania. Natomiast standard budynku oraz rozkład mieszkania okazały się dla przebadanych jednostek mniej znaczące.

Tabela 3. Rankingi preferencji cech przy wyborze mieszkania

L.p.	Preferencja	Ranking 1	Ranking 2	Ranking 3	Ranking 4	Ranking 5	Ranking 6	Ranking 7
1	cena mieszkania	32,8%	16,8%	16,0%	12,6%	8,2%	7,5%	6,1%
2	koszty utrzymania	13,7%	18,8%	15,3%	13,8%	11,6%	13,8%	13,0%
3	lokalizacja mieszkania	18,5%	16,1%	15,1%	14,0%	14,9%	11,8%	9,6%
4	metraż mieszkania	10,7%	16,9%	15,6%	16,4%	15,3%	13,5%	11,6%
5	rozkład mieszkania	4,6%	7,9%	10,4%	14,1%	16,6%	20,6%	25,8%
6	stan techniczny budynku	5,7%	11,2%	12,2%	15,7%	18,6%	17,9%	18,7%
7	standard mieszkania	14,0%	12,3%	15,4%	13,4%	14,8%	14,9%	15,2%

Źródło: Opracowanie własne

Aby zbadać czy w Polsce, podobnie jak w krajach bardziej rozwiniętych, gospodarstwa domowe postrzegają rynek nieruchomości jako formę inwestycji spytano o to, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Gospodarstwa domowe czując inflację i chcąc zachować wartość swoich oszczędności starają się gotówkę zainwestować, a rynek nieruchomości postrzegany jest jako dobra lokata kapitału. Okazuje się, że Polacy mają zgoła odmienne zdanie. Na pytanie o wpływ inflacji na decyzje mieszkaniowe aż 56% stwierdziło, że wysoka inflacja zniechęca do zakupu, podczas gdy tylko 15% poczuło się zachęceni. Oznacza to, że respondenci nie rozumują w kategoriach inwestowania pieniędzy, zauważają tylko ograniczenie finansowe.

Wykres 5. Wpływ inflacji na decyzje mieszkaniowe

Źródło: Opracowanie własne

Respondentów zapytano również bezpośrednio, czy uważają, że zakup mieszkania jest dobrą inwestycją. Prawie połowa ankietowanych uważa, że to dobra inwestycja (ok. 50%), zaś blisko 24%, że bardzo dobra. Decyzję tę neutralnie ocenia prawie ¼ przebadanych (24%). Bardzo mała ich część natomiast kupno mieszkania w celach inwestycyjnych postrzega jako złą (3,3%) lub bardzo złą (1,3%) inwestycję.

Wykres 6. Czy uważasz że zakup mieszkania to dobra czy złą inwestycja

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie dlaczego uważasz, że ten moment jest dobry, żeby kupić nieruchomość najczęściej osób wskazało, że na rynku jest dużo mieszkań do wyboru (33,7%), Duża część, bo aż 32,5% nie potrafiła wskazać odpowiedzi. Natomiast gdy zadano pytanie o powody, dla których respondent uważa, że obecny czas jest zły na kupno mieszkania, prawie 31% wskazało na wysokie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Niewiele mniej, bo aż 29%, wskazało na wysokie ceny nieruchomości mieszkaniowych.

Tabela 4. Dlaczego uważasz, że ten moment jest dobry, żeby kupić nieruchomość

Lp.	Powód	%
1	ceny mieszkań są niskie	7,7%
2	Inne	10,4%
3	łatwo jest zakwalifikować się do kredytu hipotecznego	3,5%
4	na rynku dostępnych jest wiele mieszkań	33,7%
5	nie wiem	32,5%
6	ogólne warunki ekonomiczne są korzystne	6,0%
7	oprocentowanie kredytów hipotecznych jest korzystne	6,2%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5. Dlaczego uważasz, że ten moment jest zły, żeby kupić nieruchomość

Lp.	Powód	%
1	ceny domów są wysokie	29,0%
2	Inne	1,0%
3	na rynku dostępnych jest niewiele mieszkań	5,7%
4	nie wiem	7,4%
5	oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest korzystne	30,8%
6	trudno zakwalifikować się do kredytu hipotecznego	11,6%
7	warunki ekonomiczne ogólnie nie są korzystne	14,5%

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie odnośnie częstości poruszania tematu sytuacji na rynku nieruchomości zaledwie 7% osób stwierdziło, że nigdy nie porusza tego tematu, podczas gdy 50% odpowiedziało, że czasem, a 20% - często. Ciekawym rozszerzeniem tego tematu byłoby pozyskanie informacji o tym, w jakim kontekście tematy są poruszane i czego konkretnie dotyczą.

Wykres 7. Jak często poruszasz zagadnienie mieszkania w rozmowie ze znajomymi

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto zadano respondentom szereg pytań, które miały na celu zebranie wstępnych wyników w zakresie postrzegania dynamiki cen w różnych horyzontach czasowych. Na pytanie o dynamikę cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż ok. 79% badanych odpowiedziało, że w ich odczuciu była ona dodatnia. Zaledwie 5% uznało, że ceny spadały, zaś pozostałe 15,6% nie odczuło zmian. Zadano też pytanie odnośnie krótkiego i długiego horyzontu przyszłości. Okazało się, że na pytanie odnośnie przyszłości odpowiedzi różniły się. Mniej, bo 56% przewidywało wzrost cen w 2023 r., natomiast dwa razy więcej, bo aż prawie 14% spadki. Wzrósł również udział grupy, która przewidywała brak zmian (ok. 30%). Wyniki odnośnie dynamik w najdłuższym okresie - w ciągu najbliższych 5 lat, okazały się jeszcze bardziej do siebie zbliżone. Składnia to do wysnucia hipotezy, że w dłuższych perspektywach oczekiwania gospodarstw domowych konwergują raczej do względnej stabilności.

Tabela 6. Postrzeganie dynamiki cen przez respondentów w różnych horyzontach czasowych

Lp.		Dynamika cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Przewidywana dynamika cen w 2023	Przewidywana dynamika cen w ciągu najbliższych 5 lat
1	były na niezmiennym poziomie	15,6%	29,9%	28,2%
2	rosły	79,4%	56,2%	53,5%
3	spadały	5,0%	13,9%	18,3%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 7 pokazuje wyniki odpowiedzi respondentów na kilka prostych pytań związanych z popularnymi teoriami lub opowieściami na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych, które mogą mieć wpływ na to, jak ich interpretacja ostatnich wydarzeń przekłada się na oczekiwania cenowe oraz preferencje. Wyniki naszych badań wskazują, że udziały grup, które zgadzają się

z tymi stwierdzeniami oraz im zaprzeczają są względnie podobne. Ciekawy wynik dają zapytania o zgodność ze stwierdzeniami o numerach dwa i trzy. Okazuje się, że ponad połowa badanych zauważa, że ceny mieszkań rosną i jeśli nie kupią mieszkania teraz może ich już na to mieszkanie nie stać w przyszłości. Jeszcze więcej osób, bo aż prawie 60%, zauważa ryzyko z jakim wiąże się zakup mieszkania.

Tabela 7. Postrzeganie dynamiki cen przez respondentów w różnych horyzontach czasowych

L.p.	Czy uważasz, że ...	Tak	Nie
1	obecnie jest dobry czas na zakup mieszkania, bo ceny prawdopodobnie będą rosły	44,7%	55,3%
2	ceny mieszkań rosną, jeśli nie kupię mieszkania teraz może mnie już na nie stać w przyszłości	52,6%	47,4%
3	zakup mieszkania wiąże się z ryzykiem	59,6%	40,4%

Zródło: Opracowanie własne

5. Zakończenie

Zakres tematyczny niniejszych prac badawczych jest niezwykle istotny dla poszerzania stanu wiedzy na temat procesów decyzyjnych na rynku nieruchomości, zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Wzbogacony został stan wiedzy w zakresie: zidentyfikowania czynników wpływających na podejmowane decyzje mieszkaniowe, zbadania oczekiwań cenowych gospodarstw domowych oraz poszukiwania związku między oczekiwaniami cenowymi mieszkania, a wyborami mieszkaniowymi w odniesieniu do zakupów mieszkań. Badanie tendencji do postrzegania mieszkania jako inwestycji jest charakterystyczną cechą wyodrębnioną przez Case'a i Shillera, jako pewien objaw prowadzący do bańki mieszkaniowej. Oczekiwania dotyczące przyszłej aprecjacji nieruchomości są motywem zakupu, który odwraca uwagę od tego, ile płaci się za usługi mieszkaniowe. To stanowi istotę bańki: kupowanie z myślą o przyszłym wzroście cen, a nie tylko dla samego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Wstępne wyniki, jakie otrzymano, pozwalają na następujące konkluzje, które powinny być przedmiotem dalszych badań:

- Ok. 65% jednostek mieszka w posiadany przez siebie lokalu. Udział wynajmujących mieszkania można zaokrąglić do ok. 20%. Dużą część próby stanowią osoby mieszkające razem ze swoimi rodzicami, to aż 10%.
- Ciekawych wniosków dostarcza pytanie o preferencje gospodarstw domowych w zakresie formy zaspokajania potrzeby mieszkaniowej. Za posiadaniem mieszkania opowiedziało się 55% jednostek. Tylko 8,9% jednostek wybrałoby zdecydowanie

najem. Ciekawym spostrzeżeniem jest zauważenie sporego udziału 13,6% respondentów, którzy nie mają jasnej preferencji.

- Okazuje się, że duża część badanych w próbie nie planuje w najbliższych latach kupować mieszkania (aż 44%). Pozostała część posiada natomiast takie plany w niedalekiej przyszłości. W ciągu najbliższych do 2 lat 13,0% respondentów ma zamiar nabyć apartament. Te plany przekłada na trochę późniejszy okres 2-4 lat 16,1%, zaś za 5-10 lat ok. 19,4%.
- Na pytanie o to co jest najważniejsze przy wyborze mieszkania 32,8% badanych wskazało, że cena. Respondenci zauważają więc znaczący wpływ ograniczenia budżetowego przy zakupie nieruchomości. To co jest również dość ważne to koszty utrzymania, lokalizacja i standard mieszkania. Natomiast standard budynku oraz rozkład mieszkania okazały się dla przebadanych jednostek mniej znaczące.
- Gospodarstwa domowe zdają się w warstwie deklaratywnej zauważać dobry czas na zakup dodatkowej nieruchomości mieszkaniowej. Odpowiedź na pytanie o wpływ inflacji na decyzje mieszkaniowe skłania do konstatacji, że respondenci nie rozumują w kategoriach inwestowania pieniędzy z zamiarem ochrony kapitału, zauważają tylko ograniczenie finansowe.
- Na pytanie dlaczego uważasz, że ten moment jest dobry, żeby kupić nieruchomość najwięcej osób wskazało, że na rynku jest dużo mieszkań do wyboru. Natomiast, gdy zadano pytanie o powody, dla których respondent uważa, że obecny czas jest zły na kupno mieszkania, najwięcej badanych wskazało na wysokie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych oraz na wysokie ceny nieruchomości mieszkaniowych.
- Respondenci deklarują, iż dość często rozmawiają na temat rynku nieruchomości, co świadczy o zainteresowaniu sytuacją na tym rynku.
- Ponadto zadano respondentom szereg pytań, które miały na celu zebranie wstępnych wyników w zakresie postrzegania dynamiki cen w różnych horyzontach czasowych. Na pytanie o dynamikę cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż ok. 79% badanych odpowiedziało, że w ich odczuciu była ona dodatnia. Zaledwie 5% uznało, że ceny spadały. Okazało się, że na pytania odnośnie przyszłości odpowiedzi różniły się. Mniej, bo 56% przewidywało wzrost cen w 2023 r., natomiast dwa razy więcej, bo aż prawie 14% spadki. Wzrósł również udział grupy, która przewidywała brak zmian (ok. 30%). Wyniki odnośnie dynamik w ciągu najbliższych 5 lat okazały się jeszcze bardziej do

siebie zbliżone. Składnia to do wysnucia hipotezy, że w dłuższych perspektywach oczekiwania gospodarstw domowych konwergują raczej do względnej stabilności.

- Ponad połowa badanych zauważa, że ceny mieszkań rosną i jeśli nie kupią mieszkania teraz może ich już na to mieszkanie nie stać w przyszłości. Jeszcze więcej osób, bo aż prawie 60% zauważa ryzyko z jakim wiąże się zakup mieszkania.

6. Literatura:

Case, K. E., R. J. Shiller. (1988). "The Behaviour of Home Buyers in Boom and Post-Boom Markets," *New England Economic Review*, Federal Reserve Bank of Boston, November-December, 29–46.

Kauko, T. (2006). Expressions of housing consumer preferences: Proposition for a research agenda. *Housing, Theory and Society*, 23(2), 92-108.

Trojanek, M. (2009). Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu. *Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum*, 8(1), 5-19.